

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ВЕДУЩИХ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ибодуллаев Шохбоз Тулкин угли

доктор экономических наук (DSc)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17089827>

По заключению Д.Шумского, К.Забродской и О.Сосновского, основными финансовыми показателями, характеризующими финансовую устойчивость коммерческих банков, являются:

- процентные доходы;
- комиссионные доходы;
- операционные доходы;
- прочие доходы;
- процентные расходы;
- комиссионные расходы;
- операционные расходы;
- прочие расходы;
- процентная доходность банка;
- кредитовая доходность банка;
- доходность основной деятельности банка;
- индексы доходности банка.

Показатели, предложенные вышеупомянутыми учеными-экономистами для оценки конкурентоспособности коммерческих банков, отражают только финансовую устойчивость коммерческого банка. Однако наличие проблемы несбалансированной ликвидности в коммерческом банке оказывает сильное негативное влияние на его конкурентоспособность. Поэтому анализ показателей ликвидности также имеет важное практическое значение с точки зрения обеспечения конкурентоспособности коммерческого банка.

В целях освещения данного научного исследования давайте проанализируем финансовые показатели ведущих мировых коммерческих банков **Deutsche Bank, Bank of America** и **BNP Paribas Bank**.

Таблица 1

Изменение размера чистой прибыли (убытка) в Deutsche Bank, Bank of America и BNP Paribas Bank

Банки	Годы						
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 год	2021	2022 год	2023 год
Deutsche Bank, млн. евро	- 735	341.	- 5265	624.	2510.	5659.	4892
Bank of America, млн. долл. долларов США	18232.	28147	27430	17894	31978	27 528	26515
BNP Paribas, млн. евро	8207	8.005.	8583.	7415	9880	10248	11406

*примечание: сумма ущерба обозначена символом "-."

Как видно из таблицы 1, Deutsche Bank завершил 2017 финансовый год и 2020 финансовый год с убытками, а остальные финансовые годы завершил с прибылью. Кроме того, величина чистой прибыли имела тенденцию к росту в 2020-2022 годах. Это положительная ситуация с точки зрения обеспечения инвестиционной привлекательности акций Deutsche Bank.

Из данных таблицы 1 видно, что банк Bank of America завершил свою деятельность с прибылью в 2017-2023 годах. Кроме того, размер чистой прибыли банка в 2023 году вырос более высокими темпами, чем в 2017 году.

Из таблицы 1 видно, что размер чистой прибыли банка BNP Paribas в 2020-2023 годах имел тенденцию к росту. Более того, размер чистой прибыли в 2023 году вырос более высокими темпами, чем в 2017 году. Это положительная ситуация с точки зрения обеспечения конкурентоспособности банка BNP Paribas.

Рис. 1. Доля транзакционных депозитов в объеме брутто депозитов в Deutsche Bank, Bank of America и BNP Paribas Bank, в процентах

Как видно из данных рисунка 1, в Deutsche Bank в 2017-2023 годах была обеспечена достаточная депозитная база, то есть доля транзакционных депозитов в объеме валовых депозитов не превышала 30,0 процентов.

Из данных на рисунке 1 видно, что в Bank of America доля транзакционных депозитов в объеме валовых депозитов имела тенденцию к снижению в 2017-2019 годах, но в 2019-2021 годах имела тенденцию к увеличению. Кроме того, доля транзакционных депозитов в объеме валовых депозитов в 2023 году значительно (7,0 п.п.) увеличилась по сравнению с 2017 годом.

Из данных рисунка 1 видно, что удельный вес транзакционных депозитов в объеме брутто-депозитов в банке BNP Paribas имел тенденцию к увеличению в 2017-2021 годах. Однако уровень этого показателя имел тенденцию к снижению в 2021-2023 годах.

Хотя доля транзакционных депозитов в объеме валовых депозитов в коммерческих банках США и Франции высока, эта ситуация не оказывает негативного влияния на ликвидность коммерческих банков. Это связано с тем, что данные коммерческие банки используют в качестве ресурса только стабильный остаток транзакционных депозитов.

Вышеупомянутые показатели являются одними из основных показателей, характеризующих финансовую устойчивость коммерческих банков.

Тот факт, что транзакционные депозиты занимают высокое место в объеме валовых депозитов в коммерческих банках Республики Узбекистан, может привести к увеличению риска ликвидности в наших банках. На основе анализа зарубежного опыта в практике отечественных банков предложена практика повышения финансовой устойчивости и ликвидности банков путем увеличения доли срочных и сберегательных депозитов в общем объеме депозитов, совершенствования операций с ценными бумагами в банках и уменьшения объема резервов, выделяемых на проблемные кредиты.

Список использованной литературы:

1. Шумский Д.С., Забродская К.А., Сосновский О.А. Рейтинговая оценка конкурентоспособности банков Республики Беларусь// Цифровая трансформация. - Ташкент, 2022. - No 1. - С. 39-47.

2. Таблица составлена автором на основе данных годовых отчетов Deutsche Bank Bank, банка of America и банка BNP Paribas.
3. Изображение составлено автором на основе данных годовых отчетов Deutsche Bank Bank, банка of America и банка BNP Paribas..

